

O'zbekiston qishloq xo'jaligi salohiyati va eksporti 1941-1960 yillarda

Choriyev Fazliddin Nasriddinovich
Sultonova Elvera Farxodovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshknet100149, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: choriyevfazliddin8gmail.com

Annotatsiya: Ikkinchi jahon urishi yillarida O'zbekiston qishloq xo'jaligining ahvoli, ipakchilik mahsulotlarining eksportdagi o'rni va roli, urush davridagi xalq xo'jaligining ahvoli va frontni oziq-ovqat, sanoat mahsulotlari bilan ta'minlash masalalari arxiv hujjatlari va adabiyotlar asosida yoritilgan

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, ipakchilik, pilla, oziq-ovqat ta'minoti, irrigatsiya, qurilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari.

Аннотация: На основе архивных документов и литературы освещается состояние сельского хозяйства Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, место и роль шелковой продукции в экспорте, состояние народного хозяйства в годы войны, вопросы обеспечения фронта продовольствием и промышленными товарами.

Ключевые слова: сельское хозяйство, шелководство, коконы, продовольственное снабжение, орошение, строительство, сельскохозяйственная продукция.

Abstract: The state of Uzbekistan's agriculture during the Second World War, the place and role of silk products in exports, the state of the national economy during the war, and the issues of providing the front with food and industrial products are covered on the basis of archival documents and literature.

Keywords: agriculture, silk production, cocoons, food supply, irrigation, construction, agricultural products.

1. Kirish

Mamlakatimiz tarixini har qaysi sohasida o'rganishimiz va uni asosli materiallarda tahlil etishimiz bizga shu sohani bizgacha yetib kelish jarayoni, taraqqiyoti, aholi hayotiga bevosita ta'sir jarayonlarini o'rganish imkonini beradi. O'zbekistonning urush yillaridagi xalqning rivojlanish tamoyillari ko'proq aholining ijtimoiy ahvoliga bog'liq edi. [1.B.11] Shuningdek Sobiq Sovet Ittifoqi davrida O'zbekiston tarixini tub o'zgarish davri deb hisoblash mubolag'a emas, har bir sohaning o'ziga hos qonuniy asoslarini yaratilishi va bu jarayon aholi hayotining mehnat tarzining turli omillarini belgilab berganini guvohi bo'lamiz. Insoniyat tarixida ming yillik tarixiga ega sohalardan biri bu xalq xo'jaligi sohasi yani qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashqi savdo aylanmasidagi o'rni va rolini baholash, shuningdek tarmoqlar bo'yicha sohalarning urush yillaridagi sanoatga bo'lgan talabning oshishi natijasida qishloq xo'jaligiga bo'lgan talabning kuchayishining, shuningdek, ipakchilik O'rta Osiyo aholisi turmsh tarziga singib ketgan sohalardan biridir. Bu sohani sanoat sohasi sifatida o'rganganimizda: Ipakchilik sanoati - yengil sanoat tarmoqlaridan biri. Asosan, tabiiy va sun'iy ipak tolasi, yigirilgan ipak, sintetik hamda har xil tabiiy va sun'iy tolalar birikmasidan ipak (shoyi) gazlamalar to'qib chiqaradi.

2. Tadqiqot tahlili

Ikkinchi jahon urushi SSSR iqtisodiyotining barcha sohalari kabi qishloq xo'jaligiga ham katta talafotlar keltirdi. Sanoatdan farqli ravishda, daladagi ekinlarni ko'chirib ketishning imkoni

yo‘q edi. Ular yoki dushmanga qoldirilishi, yoki yo‘q qilinishi kerak bo‘lardi. Bu ikki holatda ham iqtisodiyot uchun ekinlar – oziq-ovqat mahsulotlarining yo‘qotilishini anglatardi. Qishlok, xo‘jaligini sanoatdan yana bir farqi uning hudud va iqlimga bog‘liqligi edi. Masalan, Belorussiyada ekiladigan ma‘lum ekin turini boshqa hududda har doim ham muvaffaqiyatli yetishtirib bo‘lmas edi. Urushning dastlabki bosqichida qishloq xo‘jaligidagi yo‘qotishlarning og‘irligini ma‘lum darajada O‘zbekiston kabi front orti hududlari qoplashi kerak edi. Shuning bilan birga, O‘zbekiston o‘z aholisini oziq-ovqat va frontni zarur qishloq xo‘jalik mahsulotlari (asosan, paxta va ipak) bilan ta‘minlashi zarur edi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun qishloq xo‘jaligi xodimlari mashaqqatli mehnat qildilar.

Ipakchilik sohasida Butunittifoq ko‘rgazmalari tashkil etilgan edi. Masalan 1940- yilda 15-maydan 15-oktyabrgacha Moskvada qishloq xo‘jalik mahsulotlari ko‘rgazmasida O‘zbekistondagi ipakchilik sohasining vakillaridan Lenin nomli kolxoz a‘zosi Yusup Rasulov erishgan yutuqlari ish uslublari bilan ishtirok etgan edilar.[2.B.168] Bundan tashqari Jvirblis, Suxanov, Tubalovlar ham ishtirok etgan edilar. Tabiiy ipak matosi har qaysi davr uchun muhim va o‘z qimmatini saqlab qoladigan, xaridorgir xomashyodir. Qo‘lbola soxta ipak mato sotuvchilar ham ko‘payib ketgan edi. 1955-yildan pilla tortish avtomatlari sinovdan o‘ta boshladi va Marg‘ilon, Buxoro, Toshkent pillakashlik fabrikalari hamda boshqa qator korxonalarda muvaffaqiyatli ishlay boshladi. Marg‘ilonda ham shoyi kombinatida ham rekonstruksiya ishlari olib borildi va 1954-1955-yillarda bu yerda yangi to‘quv stankolar, ko‘pgina yigiruv urchuqlari va pardoqlash mashinalari o‘rnatildi. Shu yillarda kombinatda guldor gazlamaning 132 dan ortiq nusxasi o‘zlashtirildi. Ayniqsa, KPSSning XX s‘ezdi 1959-1965-yillarida qabul qilingan “besh yillik reja” sining bajarilishi Qo‘qondagi sanoat korxonalarida qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish 1,5 barobarga ko‘paytirish reja qilib belgilandi. Qo‘qon sanoat korxonalarining soni ortishi sezilarli tarzda oshib borgan edi. 1950-yillardan boshlab ushbu ipakchilik sohasiga oid dissertasiya tadqiqotlari olib borilgan. Ularda ipakchilik sanoatining holatlari, Marg‘ilon ipakchilik korxonasi ishchilarining maishiy, madaniy hayoti, O‘zbekistonda pilla yetishtirish masalalari, pillakashlik fabrikalarining faoliyati, ushbu sohadagi muommolar yoritilib o‘tilgan.[3.B.96] Keyingi yillarda 1960-1970 yillarda O‘zbekistondan chetga chiqariladigan mahsulotlar ichida ipak xomashyosi muhim o‘rinni egallaydi. Hattoki 1963-yil 15-iyulda Toshkent shahridagi O‘rta Osiyo davlatlarining iqtisodiy rayoni sanoati va qurilish xodimlari partiya xo‘jalik faollarining yig‘ilishida ipakchilik sanoatini ixtisoslashtirish 9,5mln metrga oshirish, trikotaj sanoatida ishlab chiqarish mutaxassislari 22% ga ko‘paytirish imkonini beradi 154 deb hisoblashgan. 1965-yilda “Atlas” firmasi 12 million so‘mlik mahsulot ishlab chiqargan Marg‘ilon shahri usha vaqtda ipakchilik mahsulotlarini Markaz tasarrufi bilan Ittifoqning 150 ta omborxonasiga va chet elga jo‘natishgan

3. Muhokama va natijalar

1941 yil 17 noyabrda qabul qilingan VKP(b) MQ va SSSR XKSning ko‘shma qarorida yangi murakkab sharoitlarda qishloq xo‘jaligi oldiga qo‘yiladigan asosiy vazifalar belgilanib berildi. Qarorda oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan frontni ta‘minlashda don, texnika ekinlari va sabzavotlar hosilini ko‘paytirishda Ural, Sibir, O‘rta Osiyo va Qozog‘istonning alohida ahamiyati ko‘rsatildi[4.B.265]. Qarorda belgilangan vazifalarni to‘liq amalga oshirish juda qiyin edi. Bir tomondan, qishloq xo‘jaligiga tegishli texnika va ishchi kuchi boshqa xalq xo‘jaligi tarmoqlari va frontga jalb qilinishi oqibatida vaziyat murakkablashgandi. Ikkinchidan, qishloq xo‘jaligi ma‘lum darajada “ikkinchi darajali” tarmoq deb qaralishi natijasida sohaga ajratiladigan umumiy mablag‘ miqdori kamaygandi. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda keskin vaziyat yuzaga keldi. Bunday sharoitda O‘zbekistonda asosiy texnik va sabzavot, poliz ekinlari yalpi hosili tushib ketishi muammosini ikki yo‘l bilan hal etsa bo‘lardi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yalpi hosilini ko‘tarish uchun ekstensiv yo‘ldan borib, ekin maydonlarini kengaytirish yoki intensiv usulni qo‘llab hosildorlikni oshirish kerak edi. Mavjud vaziyatda ekstensiv usuldan foydalanish uchun imkoniyatlar kengroq edi. Chunki SSSRning sharqiy hududlarida (O‘rta Osiyo, Qozog‘iston, Sibir) yangi yerlarni o‘zlashtirish uchun keng imkoniyatlar bor edi. Ikkinchi yo‘lga

kelsak, intensiv usulda mavjud yer maydonlarida hosildorlikni ko'tarish uchun ishchi kuchi, texnika, kimyoviy o'g'itlar, mablag', sifatli urug'lar yetishmas va bu yo'lda samaraga erishish uzoq vaqtni talab etardi. Shuning uchun qishloq xo'jaligini ko'tarishda ekstensiv yo'ldan foydalanishga harakat qilindi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda ham SSSR qishloq xo'jaligini kengaytirishda ekstensiv yo'l hukmron bo'lib keldi. Buni qishloq xo'jaligining moddiy va texnik qoloqligi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda irrigatsiya quvvatlarini oshirish va shu asosda ekin maydonlarini kengaytirishni ta'minlash muhim vazifaga aylandi. Sug'orish inshootlarini qurishda texnika, ishchi kuchi va qurilish-muhandislik ashyolari keskin yetishmasdi. Bunday qurilishlar og'ir sharoitlarda, sodda mehnat sharoitlarida aholi mehnat kuchi bilan amalga oshirildi. O'zbekiston sug'orish inshootlarini qurilishida yutuqlar bilan birga kamchiliklarga ham yo'l qo'yildi. Yangi yerlar o'zlashtirilayotgan bir paytda, foydalanib kelinayotgan yerlar qishloq xo'jaligi muomalasidan chiqqa boshladi. Yangi o'zlashtirilgan hududlarning o'z holiga tashlab qo'yilishi va davlat tomonidan ajratiladigan mablag'ning kamayishi natijasida yerlarning meliorativ holati yomonlashib ketdi. Yuqorida ikkinchi jahon urushi yillarida g'arbiy yerlarning dushman tomonidan bosib olingani tufayli ma'lum ekin turlarining yetishtirilishi keskin kamayib ketgani ta'kidlangan edi. Bunday qishloq xo'jalik ekinlari jumlasiga qand lavlagi ham kirgan. Holbuki, urushgacha SSSR miqyosida yetishtiriladigan qand lavlagining 87 foizi Ukraina SSR hissasiga to'g'ri kelardi[5.B.447]. Ukrainaning to'liq bosib olinishi va RSFSRda qand lavlagi yalpi hosilining to'rt barobar kamayishi shakar bilan ta'minot masalasini qiyinlashtirdi. Shakar oziq-ovqat sanoati uchun juda zarur mahsulot bo'lgani sababli, yo'qotilgan qand lavlagi maydonlarini sharqiy hududlar, jumladan, O'zbekistonda tiklash ishlari boshlab yuborildi. Respublika dehqonlari qand lavlagi yetishtirishni o'zlashtirishga katta e'tibor berdilar. O'zbekiston hududida qand lavlagining ekilishi asosan boshqa ekinlar maydonlarining qisqartirilishi evaziga amalga oshirildi. 1941 yil SSSR XKS va VKP(b) MQning qo'shma qarori asosida 1942 yili O'zbekistonda qand lavlagi uchun 70 000 gektar yer maydoni ajratish maqsadida 52 400 gektar beda va 22 600 gektar paxta maydoni qisqartirildi[6.B.122]. 1943 yili o'zbek dehqonlari davlatga 1 565 000 sentner qand lavlagi topshirdilar[5]. 1942 yili k, and lavlagi hosildorligi gektaridan 162 sentnerga va 1944 yilda esa gektaridan 260 sentnerga teng bo'ldi. O'zbekiston butun SSSRda yetishtirilgan qand lavlagining chorak qismini ishlab chiqara boshladi. Bu esa, faqat respublikadagi qand ishlab chiqarish korxonalarinigina emas, balki boshqa respublikalarni ham qand lavlagi bilan ta'minlash imkonini berdi. 1944 yili qand lavlagi ekiladigan hududlar ozod etilishi bilan O'zbekistonda ushbu ekin uchun ajratiladigan yer maydonlari qisqartirildi. Shu yili respublika tarkibidagi to'rt viloyatda, jumladan, Toshkent viloyatida 5 900 gektar, Farg'ona viloyatida 14 300 gektar, Samarqand viloyatida 18 800 gektar va Qashqadaryo viloyatida 1 000 gektar yer maydoni qand lavlagi uchun ajratilgan edi.[7.B.66]

4.Xulosa

O'zbekiston SSRda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tashqi savdodagi ulushi sezilarli darajada oshganligi urush yillarida sanoat va ipakchilik mahsulotlariga bo'lgan talabni yanada kuchaytirdi. O'zbekistonda xalq xo'jaligi mahsulotlarining oshirilishi natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talabning oshishiga va asosiy miqdorda aholining uzoq vaqt davomifa mehnatqilishiga sabab bo'lgan omillar yetila boshladi. Shuningdek sanoatga bo'lgan talab orqali ipak mahsulotlarining ichki va tashqi savdosi boshqaruvi to'liq markaz qo'l ostida bo'ldi. . Yetishtirilgan pilla va undan olingan xomashyo va tayyorlangan ipak matolariga daromadiga ham egalik qilishmagan. Sovet hokimiyati yillarida monopoliya kuchayib, arzon narxlarda, arzon ishchi kuchi evaziga yaratilgan mahsulotlar SSRda tayyorlangan belgi ostida bozorlarga chiqarilgan. Ipakchilik bilan shug'ullangan insonlar mehnat muhofazasi yillar davomida hal qilinmagan masalalardan biri bo'lib kelgan. Marg'ilon shahridagi ipakchilik kombinati fabrika binosida issiqlik manbalari trubalar va havo shamollatish tizimi to'liq jihozlanmagan va ishchilarga ham uy-joy to'liq berilmagan edi. Fabrikalardagi gigenik holatlar yaxshi emasligi oqibatida turli xildagi kasalliklar bilan insonlar kasallangan edi, ya'ni : nafas qisishi (bronxial astma), dermit, angina, o'tkir tumov,

faringit, loringit kabilar insonlarni zararlar edi. Aholi salomatligining tobora yo‘qala borishi natijasida xalq orasida sanoatga bo‘lgan talab va ishchi kuchi salohiyati pasayib ketdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz ”–T.: “O‘zbekiston” 2017 y.
2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Москва. 1961. С.168
3. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Москва. 1990.С.96.
4. O‘zbekiston Milliy arxivi. R-837-fond, 32-ro‘yxat, 2787-yig‘ma jild, 265-varaq
5. O‘zbekistonning yangi tarixi. O‘zbekiston sovet mstamlakachiligi davrida. Toshkent.2000. 447-bet.
6. O‘zbekiston Milliy arxivi. R-837-fond, 32-ro‘yxat, 4163-yig‘ma jild, 122-varaq
7. O‘zbekiston Milliy arxivi. R-839-fond, 32-ro‘yxat, 3318-yig‘ma jild, 66-varaq